

KO‘RFAZ ARAB MAMLAKATLARI ADIBALARI IJODIDA MAVZULAR

KO‘LAMI

Ahmedova Shahlo Irgashbaevna

ALFRAGANUS universiteti filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqolada arab hikoyanavisligining salmoqli qismini tashkil etgan Ko‘rfaz arab mamlakatlarida ayolning oila va jamiyatdagi tutgan o‘rni o‘z ifodasini topgan. Shuningdek, Ko‘rfaz adibalari asarlarida ayolni jamiyatning teng a‘zosi, ya‘ni sotsium sifatida namoyon etishlari xususida so‘z yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: Xalij arab mamlakatlari, adibalar ijodi, sotsium, tenghuquqlik, shaxsiyatlararo munosabatlar, umuminsoniy qadriyatlar, “mazluma sharq ayoli”, XX asr, Qatar, Ummon, Birlashgan Arab Amirligi, Quvayt, Bahrayn.

Ayol muammosi uning ozodligi, haq-huquqi va jamiyatda tutgan o‘rni arab Sharqida XIX asrdan ya‘ni, yangi davrdan eng muhim murakkab masalalardan biri bo‘lib kelmoqda. Ko‘rfaz arab mamlakatlarida bu muammo XX asr boshidan vujudga kelgan bo‘lsa ham, ushbu asr ikkinchi yarmidan ayniqsa, dolzarb ahamiyat kasb etdi va yozuvchi ayollar ravnaq topib ularning ijodida o‘z ifodasini topdi. Bu vaziyat ayollarning ijodini tahlil qilishda ularga ijtimoiy-madaniy nuqtai nazardan yondoshishni taqozo qildi va o‘z o‘rnida ayol muammosini adabiyotda kengroq yoritishga imkoniyat berdi. Chunki milliy madaniyatning namoyandasi bo‘lgan ijodkorlar asarlari arab ayoli taqdirida jumladan, Ko‘rfaz ayoli taqdirida XX asrda ro‘y bergan o‘zgarishlarni ishonchli ravishda tahlil etishga yo‘l qo‘yadi.

Ma‘lumki, XIX asr oxiri XX asr boshida Butrus Bo‘stoniy, Qosim Amin, Hofiz Ibrohim, Ma‘ruf Rusafiy kabi islohotchi ma‘rifatparvar adiblar arab ayolini ijtimoiy-ma‘naviy ozodligi, tenghuquqliligi uchun kurash olib borishda bu yo‘lda ko‘p to‘siqlarga duchor bo‘lishdi, chunki ular jamiyatni rivoji va ravnaqi ayolning jamiyatda tutgan o‘rniga bog‘liq deb qat‘iy hisoblashardi. Ayolga ta‘lim berish jamiyat uchun, yoshlarni tarbiyasi uchun foydali va zarur faoliyat deb topildi.

Albatta, turli mamlakatlarda ayolning jamiyatda tutgan o‘rni masalasi, uning asrlar davomida hukm surgan va shaxs sifatida tan olmasdan ruhan ezib kelgan odat-udumlarni bartaraf etishlar turlicha kechdi va bu masala ijtimoiy-tarixiy o‘ziga xoslikdan kelib chiqdi. Masalan, Ko‘rfaz arab mamlakatlarida, Mashriq va Mag‘rib arab mamlakatlarida ayolni ozod qilish masalasi ancha kech boshlandi. Kuvayt va Bahraynda XX asr birinchi yarmi nihoyasida, boshqa Ko‘rfaz mamlakatlarida Qatar, Ummon va Birlashgan Arab Amirligida esa XX asr ikkinchi yarmidan boshlandi. Ammo bu jarayon Ko‘rfaz mamlakatlarida tezkorlik, shiddat bilan o‘tmoqda. Ba’zi Ko‘rfaz ayol yozuvchilari Favziya Rashid, Xuda Naimiy, Shayxa Naxiy, Fotima Yusuf Ali va boshqalar ayolni jamiyatning teng a’zosi sifatida, ya’ni sotsium sifatida namoyon qilish uchun bu muammoga keskinroq yondoshdilar. Va ular o‘zlarining muammolarini taqdim etishga ayni ijodiyotning jarchisi sifatida foydalanishni tanladilar. Bu omillar ayol ijodini, jumladan ayol hikoyanavisligini rivojiga olib keldi va adabiy maydonda ko‘p muallifa adibalar nomlari paydo bo‘lishini ta’minladi. Masalan, Kuvayt yozuvchilar uyushmasida ayol yozuvchilar soni erkaklardan ko‘proqdir.

Ayolga ta’lim berish, tenghuquqligini ta’minlash, uning ijodiy va ijtimoiy salohiyatini ochishga shart-sharoit yaratish va undan jamiyatda samarali foydalanish zarurligi eng konservativ arab jamiyatida ham tushunila boshlandi.

Ammo Ko‘rfaz ayoliga an’anaviy odat va udumlarning bosimi, uning hayotini doimo erkaklar, ya’ni ota, er, aka-ukalar boshqarishi lozim bo‘lganligi tufayli, ijtimoiy hayotdan to‘rt devor ichidagi uzlatda yashamoq tarzidan chiqishi oson bo‘lmayapti. Shuning uchun adibalar ijodida bu muammoga bag‘ishlangan mavzular kamaymasdan, sobit o‘rin egallamoqda. Bu mavzular XX asr davomida ayol muammosiga bag‘ishlangan barcha arab asarlariga taalluqli bo‘ldi. Lekin Ko‘rfaz adibalari ijodi o‘ziga xoslikka ega bo‘lib boshqa arab adabiyotidan deyarli yo‘qolgan mavzu ko‘pxotinlik muammosini ko‘tarishda davom etmoqda. So‘nggi tadqiqotlarimiz tahlillaridan ma’lum bo‘lishicha, ular hanuzgacha “yopiq” mavzu hisoblangan, ayol va erkak o‘rtasidagi oilaviy hayot uchun lozim bo‘lgan nozik (intim) munosabatlarni jur’at

bilan o‘z asarlari orqali yoritib, o‘zlarining shaxsiy, intim shuurlari va his-tuyg‘ulari haqida ochiq oshkora bayon qilishmoqda.

Xalij mamlakatlarida ijtimoiy hayotdan ajralib yashash holati ayol uchun sekin-asta yo‘qolib bormoqda, ular universitetlarda tahsil olmoqdalar, jurnalistika, ta’lim sohalarida, davlat muassasalarida faoliyat yuritmoqdalar. Ularni mamlakatning ijtimoiy va siyosiy hayotidagi ishtiroki ortib bormoqda. Bularning hammasi Ko‘rfaz adibalari ijodida o‘z ifodasini topmoqda.

Ko‘rfaz adibalari o‘z ijodlarini XX asr 70- yillaridan “mazluma sharq ayoli” mavzusidan boshlab, XXI asr arafasida unga jamiyat a'zosi, o‘zini anglab olgan sotsium sifatida murojaat qila boshlashdi. Badiiy jihatdan misrlik adibalar darajasiga yetishmagan bo‘lsa ham, Salva Bakr va Radva Ashur kabi adibalardan ta'sirlanib, keng ijtimoiy-ahloqiy mavzularga yondoshib, o‘z yo‘llarida harakat qilmoqdalar.

XX asr oxiri XXI asr boshida Ko‘rfaz arab mamlakatlari adabiyoti maydoniga adibalarning yangi avlodi kirib keldi- bular Xuda Naimiy, Shayxa Naxiy va boshqalar.

Adibalar nafaqat ijodda o‘z shaxsiyatlarini ijodkor sifatida namoyon etdilar, balki zamonaviy yozish texnologiyasiga ega ekanliklarini ham isbotladilar. Ular nafaqat butun arab olami adabiy merosini tajribasini o‘rganishdi, balki ijodiy safarlar va axborot vositalari orqali jahon adabiy tajribasi bilan yaqindan tanishdilar. Adibalar o‘ziga xos mustaqil dunyoqarashga ega bo‘lib, asarlaridagi qahramonlar obrazi orqali ifoda qilib kelmoqdalar.

Umuman arab olamida ayol ijodi XX asr 40-50 yillarida faollashgan bo‘lsa (ba'zi istisno bilan) Ko‘rfaz adibalarining adabiy jarayondagi faolliklari 60-yillardan kuzatila boshlandi.

Neft paydo bo‘lishi bilan ijtimoiy hayotda yangi ufqlar ochildi va u Ko‘rfaz ayoliga uning (u yoki bu mintaqada ko‘p yoki kamroq tarzda) hayotining iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy jabhalarida ko‘proq va chuqurroq ishtirok etishga imkoniyat yaratdi.

Ko‘rfaz arab mamlakatlari hikoyanavis adibalar ijodi boshqa arab mintaqalaridagi ayol ijodidan aslo qolishmaydi. Masalan: Bahraynda Munira Fodil, Favziya Rashid; Quvaytda: Laylo Usmon, Fotima Yusuf Ali, Surayyo Baqsamiy; Birlashgan

Arab Amirligida: Salma Matar Sayf, Maryam Juma, Maysun Suqr, Zibiya Xamis;
Qatarda: Kulsum Jobir va boshqalar.

Bu nomlar mintaqada har tomonlama xizmat qilib kelayotgan katta avlodga mansubdir. Koʻrfaz arab mamlakatlari adabiyotida ayol muammosiga yondoshishda bir xillik yoki yaqin oʻxshashlik kuzatiladi. Bu yaxlitlik asrlar davomida yonma-yon yashagan xalqlarning anʼnaviy yashash tarzi, oʻxshash joʻgʻrofiy muhiti, xoʻjaligidagi turli jihatlar, tafakkuri va urf-odati yaqinligi bilan shartlanadi.

Koʻrfaz arab mamlakatlari adabiyotida ayol (albatta ijobiy obraz boʻlsa) - bu oilani farovonligini taʼminlovchi, oilaning tayanchi osoyishtalik oʻrnatuvchi insondir..

XX asr 80-90 yillar hikoyanavisligida Koʻrfaz arab mamlakatlari adabiyotida yangi ovozlari oʻzlarini namoyon qila boshladi. Fotima Turkiy, Lula Masnad va Maisa al Xalifiylar kabi adibalar Xalij adabiyoti rivojiga katta hissa qoʻshdilar. Adibalar koʻtargan asosiy mavzulardan-bu ayollarni irodasini kishanlaydigan, ularni faol hayotdan va jamiyatdan uzilishlariga olib keluvchi anʼana va urf-odatlardan halos qilish yoʻlini izlash, xorijda tahsil olish muammosi, taʼlim olgan qizlarni ishga joylashishi va ijtimoiy masalalardir. Yosh avlod hikoyanavislarining eng ahamiyatli jihatlari shundaki, ular katta avlod tomonidan haligacha sukut saqlab kelingan muhim muammolarni koʻtarishda jurʼat koʻrsatdilar va yechim topishga harakat qildilar.

Koʻrfaz arab mamlakatlari adibalari hikoyalarida qizni majburan turmushga berish, muhabbati poymol boʻlishi kabi sodda tanish syujet hanuzgacha oʻzining dolzarbligini yoʻqotmagan. Bu faqatgina maishiy hayotdan lavha boʻlib qolmasdan muallifni ogohlantiruvchi ovozidir, chunki jamiyatda bu illat hali ham ildiz otgan. Chunki ayolning qismatini faqat itoatkorlik va oʻjizlikda koʻrishni oʻrgangan ijtimoiy tafakkurga singib ketgan bu meʼyorlardan holi boʻlishga koʻnikmoq huquqiy hujjatlar, saylovda huquq berish yoki koʻpxotinlikni man etishni qabul qilishdan qiyinroq tuyuladi. Shuningdek, mohiyat tashqi, maishiy, yuzaki rasmiyatchilikda emas, balki ijtimoiy ong tomonidan hamma eʼtirof etgan va maʼqul koʻrgan doiradagi ichki ruhiy ozodlikdadir. Ammo bunday ruhiy ozodlikka ayol ham, jamiyat ham tayyor boʻlishi kerak, chunki takomillashmagan jamiyatda chegaralanmagan his - tuygʻularga ozodlik berish hatarli boʻlib fojeali natijalarga olib keladi.

Hozirgi kunda Koʻrfaz arab mamlakatlari jamiyatida ayol mavqeiga erkaklar tomonidan qarashlar asta - sekin oʻzgara boshlaganida, erkak adiblar ayollarga insonga xos “tabiiy ozodlik” berishni va uni sotsium sifatida siyosiy- iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy hayotda ishtirok etishini qabul qilishni boshlaganida bu mavqega erishgan ayol eng avvalo onalik burchi, ayollik latofati va ibo-hayo chegaralaridan chiqmasligini toʻgʻri deb bilishadi va baʼzi adibalarni masalan, Laylo Usmon, Favziya Rashid kabi adibalarni ayol masalasini qatʼiy qoʻyganlari uchun tanqid qilishdan ham bosh tortmaydilar.

Ayolning Koʻrfaz arab mamlakatlaridagi ijtimoiy ahvoli oʻzgarib bormoqda va adabiyotda oʻz ifodasini topmoqda. Agar birinchi bosqichdagi adibalar oʻz qahramonlarini toʻrt devor ortida qolib ketganini, va ularning oʻsha devordan tashqari uzlatdagi hayoti toʻgʻrisida nido qilgan boʻlsa, keyingi bosqichlardagi adibalar umuminsoniy muammolarga oʻtib, oʻz qahramonlarini toʻlaqonli shaxsiyat sifatida taqdim etishadi.

Ayol jamiyatdagi ahvoliga jamoada boʻladigan shaxsiyatlararo munosabatlar sifatida yondoshadi. Oʻzining hayotiy dunyoqarashini ifoda etadi, insonning burchi va qismati, uning huquq va vazifalarini ajralmasligi, ozodlik va masʼuliyat toʻgʻrisida bayon qiladi.

Agar adibalarning birinchi avlodi Laylo Usmon, Fotima Yusuf Ali Xadaya Sulton, Shayxa Naxiy asarlarida qahramon ayol obrazi erkaklar bilan ijtimoiy va kasbiy tenglik toʻgʻrisida soʻz borsa, soʻnggi avlod vakillari adibalar Fotima Turkiy, Lula Masnad, Maisa Xalifiyl va Sita Azbaba hikoyalaridagi ayol qahramonlar shaxsiyat sifatida oʻzining his tuygʻulari ham ozod boʻlishi ifoda etiladi.

Ota obrazi Koʻrfaz adibalari hikoyalarida anʼanaviy obraz, bu obraz butun arab adabiyotida oʻziga xos ahamiyatga ega.

Koʻrfaz hikoyalarida u mahobatli oila boshligʻi, butun oila aʼzolarining taqdirini hal qiluvchi obraz, uning osoyishtaligini va barqarorligini taʼminlaydi. Ammo baʼzida farzandlari baxtiga toʻgʻanoq boʻladi, eski siyqasi chiqqan odatlar va udumlar chegarasidan xatlab oʻtishni hohlamaydi, yangi hayotiy shamollar esishini qabul

qilmaydi. Shunda farzandlari (ko‘pincha qizlari) uning irodasini qurboni bo‘lib chiqadi.

Ko‘rfaz adibalari orasida Qatar adibasi Shayxa Naxiy hikoya janrini o‘z fikr mulohazalarini ifdolash uchun u hoh siyosiy yoki ijtimoiy masalaga bag‘ishlangan bo‘lsin qulay imkoniyat deb topdi. Mashhur ma‘rifatparvar Qosim Amin kabi, ayol holatini yaxshilashda islom qadriyatlariga tayanib, islom madaniyatida ayolga past nazar bilan qarash borligini rad etadi.

Hikoyanavis adiba Shayxa Naxiy ayolni aysh-ishrat qurboni qilib ko‘rsatishdan voz kechadi, uni bu muammodan balandroq ko‘taradi. Asarlarida iffatli ayollarni tavsir qiladi va amirlik ayolini katta toifasini ko‘rsatadi. Uning qahramon ayollari hikoyanavis adibalar Amina Abdulloh va Salma Matar Sayf qahramonlaridan farq qiladi. Ularning qahramonlari yo‘ldan adashgan, oilasiga hiyonat qilgan ayollardir. Naxiy fikricha, bunday ayollar amirliklar jamiyati uchun xos emas deb hisoblaydi. U so‘nggi avlod vakillarini poklik yo‘lini tanlashga undaydi va mamlakatni madaniy, ijtimoiy va ma‘rifiy ravnaqini ko‘zlab maqsad qilingan adabiyot yaratishga da‘vat qiladi.

Xulosa o‘rnida adibalar ijodiga baho berar ekanmiz, ular Ko‘rfaz arab mamlakatlari adabiy maktabini mazmunan va shaklan boyitishda katta rol o‘ynadilar va umuminsoniy qadriyatlarga yondoshdilar.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

- 1 القصيرة القصة فيقطرية اصوات . ميرزا عليسارا . ”يتحققلمحلم“ . 2003 قطر .
2. محمد عبد الرحيم كافود القصّة القطرية انشاء التطور ط ا دار قطرى بن الفجاءة – لدوحة 1996.
3. 1999 حسن رشيد و دمراد مبروك جدية العجز و الفعل فى القصّة القصيرة في قطر إصدارات المجلس مطابع رينودا ط
4. الشباط عبد الله احمد. ادباء في الخليج العربي. – الكويت، دار الوطنية الجديدة للنشر و التوزيع 1986 . الرياض،
5. هدى النعيمى اباطيل دار المصرية اللبنانية القاهرة ط ا 2001..
6. عام 2001 نورة محمد فرج الطوظم دار الكنوز الادبية ط ا بيروت.

7. Akhmedova, Shakhlo Irgashbaevna. (2021). "SYMBIOSIS OF ARTISTIC TRENDS IN CONTEMPORARY LITERATURE OF THE ARAB COUNTRIES OF THE PERSIAN GULF." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758) 2.09, -P.105-109.

8. Ahmedova, Shahlo Irgashbaevna. (2021). "BAHRAYN YOZUVCHILARI FAVZIYA RASHID VA AMIN SOLIH HIKOYALARI USLUBI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.Special Issue 2,-P. 85-90.

9. Akhmedova, Shakhlo Irgashbaevna. (2021). "Ideological and artistic searches in the short stories of the arab countries of the persian gulf at the beginning of the XXI century."Asian Journal of Multidimensional Research 10.10,-P. 838-842.

10.Ahmedova, Shahlo Irgashbaevna. (2021). "XITOIY VA KO ‘RFAZ ARAB MAMLAKATLARI YOZUVCHILARI ASARLARIDA MAGIK REALIZMNING XUSUSIYATLARI VA USLUBLARI." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.Special Issue 1,-P. 369-375.

11. Akhmedova, Shahlo. (2017). "NOVELLISTICS IN THE ARAB COUNTRIES OF THE PERSIAN GULF." International Scientific and Practical Conference World science. Vol. 5. No. 4, -P.9-11

12. Ahmedova Sh. I. (2022) YAPON VA QUVAYT ADIBALARI HIKOYALARIDA AYOL OBRAZI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. Special Issue 22. – C. 24-27.

13. Akhmedova, Shakhlo Irgashbayevna (2022) FORMATION AND IMPROVEMENT OF REALISTIC STORY IN KUWAIT AND BAHRAIN LITERATURE // ORIENSS. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formation-and-improvement-of-realistic-story-in-kuwait-and-bahrain-literature>

14. Akhmedova Shakhlo Irgashbaevna. (2021). "Ideological and artistic searches in the short stories of the arab countries of the persian gulf at the beginning of the XXI century."Asian Journal of Multidimensional Research 10.10,-P. 838-842.